

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ

INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES: FEATURES AND FACTORS

ХАЛЕЗОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Московский государственный технический университет гражданской авиации.

HALEZOV SERGEY ALEXANDROVICH,

Moscow State Technical University of Civil Aviation.

В данной статье рассматривается проблема внедрения цифровых технологий в деятельность предприятия. Приведены и охарактеризованы примеры современных цифровых технологий. Определены факторы, влияющие на процесс внедрения информационных технологий и его результаты. Проведено анкетирование на базе предприятия АО «ЕКСЗ», выявившее влияние рассматриваемых технологий на эффективность деятельности компании. В результате проведенного исследования определены наиболее значимые и ранжированы факторы в пользу внедрения и использования цифровых технологий. Сделан вывод о значимости внедрения цифровых технологий в деятельность предприятия.

This article discusses the problem of introducing digital technologies into the company's activities. Examples of modern digital technologies are presented and characterized. The factors influencing the process of information technology implementation and its results are determined. A survey was conducted on the basis of the enterprise of JSC "EXZ", which revealed the impact of the technologies in question on the efficiency of the company's activities. As a result of the conducted research, the most significant factors in favor of the introduction and use of digital technologies are identified and ranked. The conclusion is made about the importance of introducing digital technologies into the company's activities.

Ключевые слова: *цифровые технологии, социологический опрос, ранжирование факторов, предприятие, Интернет вещей, облачные сервисы.*

Key words: *digital technologies, sociological survey, factor ranking, enterprise, Internet of Things, cloud services.*

Актуальность темы данной статьи обусловлена быстрым развитием цифровых технологий, внедрением их в деятельность организаций, влиянием на общество и экономику в целом. Стремительное внедрение в деятельность предприятий цифровых технологий определяет цель данной работы, которая заключается в рассмотрении факторов, влияющих на внедрение данных технологий в деятельность предприятий.

В ходе исследования использовались аналитические и статистические методы анализа. Применение социологического метода в форме интервьюирования и онлайн-анкетирования позволило получить информацию об отношении специалистов к внедрению в деятельность предприятия цифровых технологий.

В настоящее время, когда мир развивается все быстрее и быстрее, и почти в каждой области деятельности внедряются все новые и новые технологии, очень важно поддерживать

знания и компетенции сотрудников в области цифровой сферы. Цифровая сфера – это область, в которой при помощи специальных технологий можно создавать, хранить и распространять данные [1]. Цифровые технологии используются в настоящее время во всех сферах деятельности. – в экономике (за одинаковое время цифровые технологии выполняют значительно больше работы) [2]; в образовании [3], в том числе и в гражданской авиации [4]. Примерами таких технологий могут являться Интернет вещей, облачные сервисы и др. [5]. Нельзя не отметить применение информационных технологий в управлении [6].

Если говорить подробнее о данных информационных технологиях, то Интернет вещей представляет собой сеть физических устройств, объектов и датчиков, оборудованных специальными технологиями, которые позволяют им обмениваться данными и взаимодействовать друг с другом через интернет. Эти устройства могут быть различными – от домашних умных устройств и автомобилей до промышленного оборудования и инфраструктуры городов. Таким образом, Интернет вещей имеет широкий спектр применений и предоставляет огромные возможности как для повседневной жизни, так и для бизнеса. Использование Интернета вещей в различных компаниях позволяет увеличить эффективность и повысить автоматизацию. Например, в производстве такая технология может использоваться для мониторинга и оптимизации производственных процессов, управления запасами и предотвращения отказов оборудования. Кроме того, можно сократить затраты и повысить производительность. Так, благодаря Интернету вещей компании могут сократить издержки за счет более эффективного использования ресурсов, улучшения мониторинга и контроля процессов. Например, умные датчики позволяют в реальном времени следить за состоянием оборудования и предотвращать потенциальные проблемы. Наконец, Интернет вещей при внедрении в ту или иную компанию может помочь с улучшением опыта клиентов, так как помогает собирать данные о поведении и предпочтениях своих клиентов, что позволяет предлагать персонализированные продукты и услуги, а также улучшать обслуживание [7].

Если же говорить про вторую названную информационную технологию, а именно – облачные сервисы, то она представляет собой вычислительные ресурсы, приложения и хранилища данных через интернет. Вместо локальных серверов и инфраструктуры, все ресурсы хранятся и обрабатываются на удаленных серверах посредством облачных провайдеров. Одним из главных преимуществ облачных сервисов при внедрении в компанию является возможность быстрого масштабирования вычислительных ресурсов в зависимости от потребностей. Это позволяет адаптировать инфраструктуру под изменяющиеся загрузки без необходимости долгосрочных обязательств. Кроме того, использование облачных сервисов позволяет компаниям сократить затраты на приобретение и обслуживание собственной инфраструктуры, так как они платят только за использованные ресурсы, что делает облачные сервисы более экономически выгодными. Также немаловажным фактором для внедрения данной технологии является безопасность хранимых данных. Облачные провайдеры обеспечивают высокий уровень защиты данных, включая шифрование, резервное копирование и многоуровневые меры безопасности. Это делает облачные сервисы надежным способом хранения и обработки конфиденциальной информации [8].

Одной из самых современных и востребованных технологий является искусственный интеллект, который позволяет оптимизировать многие процессы на предприятии, начиная от составления базовых планов работ, заканчивая созданием рисунка по описанию. Самым ярким из представителей технологии искусственного интеллекта является ChatGPT. ChatGPT – это продукт, основанный на технологии искусственного интеллекта, который использует модель глубокого обучения, способную генерировать текстовые ответы на основе заданных вопросов или сообщений. ChatGPT обучен на большом объеме разнообразных текстов, что позволяет ему генерировать содержательные и связные ответы на различные запросы. В рам-

как компаний такая технология может быть использована для создания чат-ботов, которые могут общаться с клиентами, отвечать на их вопросы, предоставлять информацию о продуктах и услугах компании, а также обеспечивать поддержку. Кроме того, ChatGPT позволяет автоматизировать определенные процессы, такие как обработка запросов от клиентов, ответы на стандартные вопросы, обновление информации и т.д., что сокращает нагрузку на персонал и оптимизирует рабочие процессы.

Также ChatGPT может быть использован для анализа данных, прогнозирования трендов, а также помощи в принятии решений. С его помощью можно получить дополнительный аналитический инструмент для оценки рыночной ситуации и планирования стратегии развития компании. Наконец, ChatGPT может быть применен для обучения персонала, предоставления консультаций и обмена опытом между сотрудниками компании, что способствует повышению квалификации и эффективности работы персонала [8].

Чтобы убедиться в важности внедрения названных информационных технологий было проведено анкетирование, которое показало отношение сотрудников к внедрению технологий повышения эффективности деятельности компании. Результат анкетирования представлен на рисунке ниже (рис. 1).

Рис. 1. Анализ результатов исследования эффективности внедрения информационных технологий (составлен автором)

Таким образом, из анкетирования стало ясно, что любая из названных информационных технологий способствует повышению эффективности деятельности предприятия. Большинство респондентов считают внедрение искусственного интеллекта эффективным.

Внедрение цифровых технологий в работу компании, таких как Интернет вещей, облачные сервисы и искусственный интеллект, может быть подвержено влиянию ряда факторов, которые могут повлиять на успешность процесса внедрения и последующие результаты деятельности компании.

В таблице ниже (табл.1) представлены выявленные 10 факторов, влияющих на внедрение цифровых технологий и их важность, проранжированных от самого важного к менее важному.

Онлайн-анкетирование, проведенное на базе предприятия АО «ЕКСЗ», которое специализируется на производстве сахара, позволило выявить наиболее значимые факторы в пользу внедрения и использования цифровых технологий. Таким образом, ранжирование факторов по степени важности представлено на рисунке ниже (рис.2).

Таблица 1. Факторы, влияющие на внедрение информационных технологий [10]

№	Название фактора	Описание важности фактора
1.	Законодательство и регулирование	Учет требований законодательства и регулирования в сфере цифровых технологий также важен для успешного внедрения.
2.	Политика безопасности	Обеспечение надежной и безопасной системы хранения и обработки данных является критически важным.
3.	Уровень поддержки и мониторинга	Наличие эффективной системы поддержки и мониторинга работы цифровых технологий позволяет быстро реагировать на проблемы и обеспечивать бесперебойную работу системы.
4.	Стратегия и цели компании	Определение четкой стратегии и целей при внедрении цифровых технологий является наиболее важным фактором.
5.	Квалификация персонала	Наличие сотрудников с необходимыми навыками и знаниями по работе с цифровыми технологиями также является существенным фактором.
6.	Финансовые ресурсы	Наличие достаточных финансовых ресурсов для внедрения и поддержания цифровых технологий также является ключевым фактором
7.	IT-инфраструктура	Готовность и возможность существующей IT-инфраструктуры поддерживать новые цифровые технологии имеет важное значение.
8.	Культура и открытость к инновациям	Готовность к изменениям и развитию новых подходов в работе может сильно повлиять на внедрение цифровых технологий.
9.	Изучение потребностей рынка	Понимание потребностей и требований рынка помогает компании адаптировать свои цифровые решения к потребностям клиентов, что существенно влияет на эффективность внедрения.
10.	Внутренняя адаптация и согласованность	Внутренняя согласованность и принятие изменений среди персонала и руководства компании являются важными факторами для успешного внедрения новых технологий.

Рис. 2. Ранжирование факторов по степени важности

Таким образом, законодательство оказывает наибольшее влияние на внедрение той или иной технологии в компанию, так как данный фактор является основным правовым и регулирующим инструментом в IT-сфере. Также следует сказать, что такой фактор, как внутренняя адаптация и согласованность, является наименее важным при внедрении той или иной информационной технологии в компанию, так как при соблюдении наиболее важных факторов, например таких как финансовые ресурсы и квалификация персонала, сама адаптация под нужды предприятия проходит, как правило, достаточно просто и быстро.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Цифровые технологии, инновационные идеи и перспективы их применения в сфере производства, 12 июня 2021 года. 2021. Том Ч. 2. 360 с. EDN UKQNPX.
2. Бродов Ю.А. Искусственный интеллект: на пороге новых технологических возможностей // Структурные преобразования экономики территорий: в поиске социального и экономического равновесия: Сборник научных статей 3-й Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х томах, Курск, 12-13 марта 2020 года. Том 1. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2020. С. 79-82. EDN OFIYMI.
3. Степаненко Е.В. Бизнес-симуляция на примере курса STOREWARS / Е.В. Степаненко, К.Л. Бартельс // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. 2008. № 131. С. 151-157. EDN KVVENZ.
4. Степаненко А.С. Проблемы внедрения цифровых продуктов в технологические процессы организации перевозок на воздушном транспорте / А.С. Степаненко, Е.В. Степаненко, Л.Х. Никифорова // Актуальные проблемы и перспективы развития гражданской авиации: сборник трудов X Международной научно-практической конференции, Иркутск, 14-15 октября 2021 года. Том 1. Иркутск: Иркутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет гражданской авиации», 2021. С. 301-308. EDN IMUZYJ.
5. Рожков И.В. Информационные технологии в финансовом маркетинге: реалии цифровой экономики // Взгляд молодых ученых на проблемы устойчивого развития: сборник научных статей по результатам III Международного конгресса молодых ученых по проблемам устойчивого развития: в 10 томах, Москва, 17-27 мая 2017 года. Т. 5. М.: РУСАЙНС, 2017. С. 52-57. EDN XSKUZF.
6. Степаненко А.С. Low-code платформы как тенденция управления BPMS // Гражданская авиация на современном этапе развития науки, техники и общества: сборник тезисов докладов Международной научно-технической конференции, посвященной 50-летию МГТУ ГА, Москва, 25-26 мая 2021 года. М.: ИД Академии Жуковского, 2021. С. 475-476. EDN AZTIPS.
7. Нургалиев Т.С. Как работает chatgpt / Т. С. Нургалиев // Первые шаги в науку третьего тысячелетия: материалы XIX Всероссийской студенческой научно-практической конференции, Нефтекамск, 18 апреля 2023 года. Уфа: Уфимский университет науки и технологий, 2023. С. 146-148. EDN OUMWOA.
8. Артамонов Б.В. Управление человеческими ресурсами / Б.В. Артамонов, Е.В. Степаненко. М.: Московский государственный технический университет гражданской авиации, 2013. 56 с. ISBN 978-5-86311-866-6. EDN VQKMKZ.
9. Русакова Е.В. Эффективность инновационного обучения персонала: методы обучения, российский и зарубежный опыт / Е.В. Русакова, Е.В. Русакова // 21 век: фундаментальная наука и технологии: материалы XXII международной научно-практической конференции North Charleston, USA, 03-04 февраля 2020 года. North Charleston, USA: LuluPress, Inc., 2020. С. 119-122. EDN SKZPMS.
10. Внутренние факторы, влияющие на эффективность деятельности предприятия / К.А. Наминова, В.Б. Эрдяев, Б.С. Манджиев [и др.] // Экономика и предпринимательство. 2020. № 6(119). С. 904-908. DOI 10.34925/EIP.2020.119.6.191. EDN RCVFIS.

© Халезов С.А., 2024.